

Automatisierte Pfadplanung für robotergestützte Ultraschallprüfung von CFK-Komponenten mit komplexer Geometrie

Klaus Schlachter¹, Sebastian Zambal¹, Christian Eitzinger¹, Andrey Bulavinov², Roman Pinchuk²

¹ PROFACTOR GmbH, Im Stadtgut A2, A4407-Steyr

² ACS-Solutions GmbH, Science Park 2, 66123 Saarbrücken

Die automatisierte Planung von Inspektionspfaden spielt eine Schlüsselrolle für den Einsatz effizienter roboterbasierter Ultraschallprüfung. Eine manuelle Planung ist für komplexe Bauteilgeometrien aufwändig und erschwert den Einsatz in dynamischer Produktion mit kleinen Losgrößen. Im Projekt SonicScan werden Pfadplanungsstrategien für die Ultraschallprüfung mit Industrierobotern entwickelt. Vorgestellt wird eine Methode für die Pfadgenerierung unter Berücksichtigung von geometrischen Randbedingungen. Die automatische Generierung von Prüfpfaden ermöglicht effiziente Ultraschallprüfung für komplexe CFK Bauteile.

1 Einführung

Fortschritte in der Produktion von kohlefaserverstärkten Kompositwerkstoffen ermöglichen die Produktion immer komplexerer Geometrien von Strukturbauteilen. Der Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen erfordert dabei eine lückenlose Bauteilprüfung [1]. Im Rahmen des Projektes SonicScan (<http://sonicscan.eu>) werden Methoden für die effiziente roboterbasierte Ultraschallprüfung entwickelt. Für die Planung von Prüfpfaden besteht gegenüber dem aktuellen Stand Verbesserungsbedarf um Prüfabläufe besser zu automatisieren.

2 Stand der Technik

Unter Coverage Planung für robotische Inspektionssysteme versteht man das Generieren eines Pfades, welcher eine Oberfläche oder ein Volumen kollisionsfrei und möglichst vollständig abdeckt. Dafür müssen in der Regel eine Menge an Prüfpositionen passiert werden. Konventionelle Methoden setzen dabei voraus, dass die Umgebung als planare Oberfläche dargestellt werden kann [2].

3 Coverage- und Pfadplanung

Für die Pfadplanung schlagen wir die Verwendung eines Prozessmodells vor, welches einem Oberflächenpunkt Position und Orientierung eines Prüfkopfes zuordnet. Um eine ideale Schalleinkoppelung zu erhalten, muss der Wellenvektor dabei orthogonal auf die Bauteiloberfläche stehen. Die Planung eines Prüfpfades erfolgt in zwei Schritten: (i) Segmentierung bzw. zellulare Zerlegung der Prüfgeometrie und (ii) die Verbindung einzelner Zellen durch einen metaheuristischen Algorithmus. Diese Schritte werden im Folgenden genauer erläutert.

Einzelne Prüfbereiche werden festgelegt, indem eine Schnittebene durch den Bauteil geschoben wird. An kritischen Punkten - hier treten potentiell Topologieänderungen auf - verläuft die Oberfläche parallel zur Schnittebene. Ändert sich die Konnektivität (z.B. aufgrund einer Gabelung), wird die Oberfläche an der entsprechenden Stelle in Zellen unterteilt (siehe Abbildung). Mäanderförmige Pfade zur Erfassung der einzelnen Zellen werden durch Verschieben der Schnittebene mit konstanter Schrittweite erzeugt. Das Prozessmodell ordnet jedem Punkt des kartesischen Prüfpfades eine Sensorposition zu. Ist für eine vollständige Erfassung der Zelle eine Umlagerung des Roboters nötig, erfolgt diese entlang eines kollisionsfreien Pfades, der mithilfe von Rapidly-exploring Random Trees (RRT) berechnet wird.

Um einzelne Zellen zu verbinden, werden kollisionsfreie Verbindungspfade benötigt. Für alle Kombinationen zweier Zellen werden dazu Pfade mittels RRTs gesucht. Dies ermöglicht die Ermittlung einer kostengünstigen Inspektionsreihenfolge der einzelnen Zellen (Travelling Salesman Problem, TSP). Die einzelnen Prüfabschnitte werden nun so verbunden, dass die Länge der Verbindungspfade minimal ist. Zur Bestimmung wird der Heuristische TSP Algorithmus verwendet.

4 Fazit

Für die effiziente Durchführung der Ultraschallprüfung von komplexen Bauteilen ist eine automatische Pfadplanung wichtig. Die vorgestellte Methode basiert auf der Segmentierung von Bauteilgeometrien in einzelne Prüfbereiche. Im Rahmen des Projektes SonicScan wird die automatisierte Pfadplanung auf verschiedene Bauteile mit unterschiedlichen Geometrien angewendet und weiterentwickelt. Dies stellt einen wichtigen technologischen Baustein für die Realisierung einer flexiblen und effizienten Roboterzelle für Ultraschallprüfung dar.

5 Danksagung

Work presented in this paper has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 831830. The JU receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.

6 Referenzen

- [1] M. Okulla, U. Düfert, A. Bulavinov, R. Pinchuk, "Fortschrittliche Prüfmethode zur Prüfung von CFK-Großkomponenten mit komplexer Geometrie", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung, 2017.
- [2] E. Galceran, M. Carreras, "A survey on coverage path planning for robotics", Robotics and Autonomous Systems, pp. 1258--1276, 2013.

Abbildung: Modell der Roboterzelle für Ultraschallprüfung und Pfadplanung mit Schnittebene.